

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПОСЫЛОК ПИСЬМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМ ДИЗОНТОГЕНЕЗОМ

ON THE QUESTION OF FORMATION OF PREREQUISITES FOR WRITING IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DYSONTOGENESIS

СТРЕЛЬЧЕНЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

STRELCHENYA YULIA VICTOROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье исследуется проблема формирования предпосылок письма у детей дошкольного возраста, страдающих речевым дизонтогенезом. Определена система основных компонентов, составляющих базис процесса письма дошкольников с недоразвитием речи. В процессе сравнительного анализа рассмотрены подходы ученых, исследовавших принципы и механизмы освоения навыка письма как вида деятельности у детей с нарушениями речи. На основе описания направлений коррекционно-логопедической работы по формированию предпосылок письма у детей с речевым дизонтогенезом. В результате обоснована значимость коррекционного воздействия, благоприятно влияющего на формирование предпосылок письма детей и социализации дошкольников в период школьного обучения.

The article examines the problem of the formation of writing prerequisites in preschool children suffering from speech dysontogenesis. The system of the main components that make up the basis of the writing process of preschoolers with speech underdevelopment is defined. In the process of comparative analysis, the approaches of scientists who have studied the principles and mechanisms of mastering writing skills as a type of activity in children with speech disorders are considered. Based on the description of the directions of correctional speech therapy work on the formation of the prerequisites for writing in children with speech dysontogenesis. As a result, the importance of corrective action, favorably influencing the formation of prerequisites for children's writing and socialization of preschoolers during school education, is substantiated.

Ключевые слова: нарушения речи, речевой дизонтогенез, предпосылки письма, письмо, подготовка к письму.

Key words: speech disorders, speech dysontogenesis, prerequisites for writing, writing, preparation for writing.

Изучение и анализ современной ситуации обучения и воспитания детей дошкольного возраста наглядно демонстрирует рост количества детей, имеющих нарушения речевого развития. Основным возраст детей составляющих эту группу от 5 до 7 лет. Дети с речевым дизонтогенезом не усваивают нормы развития всей системы речи: фонетико-фонематической, лексико-грамматической, интонационной сторон. Группа таких детей нуждается в специализированном коррекционном сопровождении.

Исследования современных ученых подтверждают наличие прямой зависимости между уровнем развития речи ребенка и его способностями и готовностью к овладению письмом [2;

5; 7].

Проблема несформированной готовности детей к овладению навыками письма остается актуальной в дошкольном образовании по сегодняшний день. Процесс формирования предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста будет являться ключевым направлением дошкольной подготовки и коррекционной работы логопеда.

Успешность и эффективность подготовки дошкольников к овладению процессом письма определяется системой тех основных компонентов, которые составляют базу этого процесса: фонематических слух, пространственные представления, зрительно-пространственная координация, ритмико-интонационные и графические навыки. У детей, имеющих нарушения речи, данные компоненты развиты недостаточно, поэтому перед специалистами коррекционной помощи стоит цель – обеспечить таких детей целенаправленной логопедической помощью, включающей в себя формирование и развитие данных компонентов.

В.П. Глухов представляет письменную речь в виде сложной структуры, которая включает три основных уровня: психологический, психофизиологический и лингвистический. Психологическое содержание письма заключается в намерении или мотиве выразить мысль в виде письменной речи. Процессами этого уровня являются: создание замысла, создание на основе замысла общего смысла, определения содержания, регуляции деятельности и осуществление контроля за выполняемыми действиями. Психофизиологический уровень включает в себя сенсо-акустико-моторный и оптико-моторный подуровни. Они обеспечивают процессы звуко различения, перекодировку звука в зрительное представление буквы и установления последовательности написания букв в словах. Лингвистический уровень обеспечивает наполнение письменного высказывания словами, соответствующими данному высказыванию. На этом уровне происходит перевод внутреннего смысла в лингвистические коды, лексикоморфологические и синтаксические единицы [1]. Без учета данной структуры письма коррекционно-логопедическая работа не может быть осуществлена, поскольку именно она будет основой для дальнейшего формирования коррекционного воздействия.

Кроме трех уровней, описанных В.П. Глуховым, мы не можем не отметить значительное влияние работы анализаторных систем в процессе формирования предпосылок письма. А.Р. Лурия рассматривает письменную речь как явление, которое обеспечивается слуховыми, речедвигательными, зрительными и моторными анализаторными системами. А письмо А.Р. Лурия определяет как особую форму экспрессивной речи, отмечая, что письмо, в любой его форме, начинается с определенного замысла, сохранение которого способствует затормаживанию всех посторонних процессов, например, забегания вперед или повторов слов [4]. Для осуществления процесса письма должна быть сохранна работа всей коры головного мозга и стабильное поддержание ее тонуса. Только такие условия обеспечат ускоренный и эффективный процесс формирования предпосылок письма и становления письменной речи в будущем.

Современная психология и педагогика рассматривают формирование предпосылок письма как сложный, многоуровневый, произвольный процесс, включающий работу высших психических структур и моторной организации руки [6].

Начало процесса формирования предпосылок письма определяется выбором направлений коррекционной работы, а также подбором методического материала, соответствующего возрасту и индивидуальным возможностям ребенка.

Основные направления коррекционной работы по формированию предпосылок письма будут основываться на уровне развития имеющихся предпосылок. Они включают: фонетико-фонематическую сторону речи, лексико-грамматическую сторону речи, оптико-пространственные представления, моторную организацию руки и графомоторные навыки.

Р.Е. Левиной был выделен один из основных критериев успешности будущего овладения навыками письма – сохранность слухового анализа [5]. Поскольку операция анализа зву-

ковой структуры слова является одной из наиболее сложных, формирование этого навыка будет первым в процессе коррекционного воздействия. Ребенку, имеющего недостатки речи, необходимо научиться верно определять звуковой состав слова, первый и последние звуки, выделять заданный звук из слова. Звуковой анализ слова осуществляется с помощью речеслухового и речедвигательного анализаторов и их совместной деятельности. Зрелость фонетико-фонематического восприятия будет являться предпосылкой успешного овладения навыком символизации фонем на письме, то есть буквенного обозначения фонем. При недоразвитии или нарушении фонематического восприятия происходит процесс неверного формирования звуковых эталонов фонем, что приводит к неправильному звукопроизношению и впоследствии – к неверному написанию букв.

Рассматривая лексико-грамматическую организацию речи можно отметить характерную бедность активного словарного запаса детей с речевым дизонтогенезом. Часто она проявляется в заменах одного слова другим. Слово может заменяться по любому из одного признаков: смысловой, звуковой, морфологической. Грамматическое оформление речи детей остается на низком уровне из-за невозможности построения простого предложения. Отмечаются ошибки в употреблении окончаний, предлогов и согласовании слов между собой. Соответственно, коррекционная работа, направленная на развитие лексико-грамматического строя речи, будет включать систематическое введение материала по нескольким направлениям: обогащение активного словаря, уточнение лексических значений слов, формирование грамматической организации речи, развитие навыка правильного употребления предлогов, грамматических систем словообразования и словоизменения, составление предложений различной структуры. На данном этапе логопедической работы формирования предпосылок письма важными условиями будут являться: применение большого количества наглядного материала, акцентирование внимания на речевом материале, то есть включение заданий и упражнений на развитие устной речи.

Следующее направление коррекционной работы по формированию предпосылок письма у дошкольников с нарушениями речи представляет собой развитие оптико-пространственных функций. Они являются предметом сложной структурной работы психики, которая включает разные виды деятельности, связанные с пространственным гнозисом и праксисом. Оптико-пространственные представления отражают пространственные отношения предметов: формы, величины, местоположения, движения. Сформированная оптико-пространственная организация позволяет выполнять точное согласованное движение при участии зрительного и двигательного анализаторов. Развитие оптико-пространственных представлений будет являться одним из важнейших условий становления процесса письма: понимание ребенком понятий правильного расположения букв на строке, учет границ рабочей строки тетради, формирование и закрепление навыка верного написания печатных и прописных букв. Формирование оптико-пространственных представлений будет совершаться совместно с развитием следующей предпосылки – моторной организации руки и графомоторных навыков.

Моторика рук и графомоторный навык является последним направлением коррекционной работы по формированию предпосылок письма у детей дошкольного возраста с речевым дизонтогенезом. Исследования М.М. Кольцовой показали, что двигательная активность пальцев рук стимулирует развитие центральной нервной системы и ускоряет развитие речи ребёнка. Её исследованиями было подтверждено, что одна треть площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки [3]. Она расположена рядом с проекцией речевой моторной зоны или по-другому – зоны Брока. Соответственно, систематическое коррекционно-логопедическое воздействие, включающее развитие мелкой моторики пальцев, действительно стимулирует созревание нервной системы, что будет отражаться в ускоренном процессе созревания и формирования речи ребенка. Кроме того, мелкая мотори-

ка рук непосредственно связана с процессом становления навыка письма. Тонус мышц руки, активизация мелких движений пальцев, их объем и точность непосредственно связаны с будущим почерком ребенка.

Таким образом, коррекционная работа по формированию предпосылок письма, включающая вышеописанные направления будет являться эффективной и демонстрирующей улучшения в преодолении имеющихся нарушений речи дошкольников, что в будущем благоприятно отразится на прохождении этапа быстрой социализации и адаптации детей в школьный период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глухов В.П. Психолингвистика. М.: Юрайт, 2023. 419 с.
2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: ЕЕ Медиа, 2024. 171 с.
3. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребёнка. М.: Педагогика, 1973. 144 с.
4. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Питер. 2022. 384 с.
5. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной. М.: Альянс, 2017. 368 с.
6. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление М.: «Юристъ». 1997. 256 с.
7. Ястребова А. В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок. М.: Аркти. 2023. 360 с.

© Стрельченя Ю.В., 2024.